

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДНИ НА НАУКАТА '2018

*Сборник с доклади
от научните конференции на СУБ – Велико Търново*

Мартенски научни четения (16 март 2018 г.)

и

„Дни на науката'2018“ (31 май 2018 г.),

**посветени на 140-годишнината
от Освобождението на България**

**Велико Търново
2019**

© Авторски колектив, 2019
© Издателство „Фабер“, 2019

ISSN 1314–2283

Отговорен редактор

Проф. д-р Петко Ст. Петков

Редакционна колегия

Проф. д-р Иван Харалампиев
Проф. д-р Михаил Харалампиев
Проф. д-р Тодор Галунов
Проф. д-р Ваня Банабакова
Доц. д-р Марко Златев
Доц. д-р Живко Карапенчев
Доц. д-р Георги Георгиев

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО

•

ДНИ НА НАУКАТА '2018

Сборник с доклади

от научните конференции на СУБ – Велико Търново

Мартенски научни четения (16 март 2018 г.)

и „Дни на науката'2018“ (31 май 2018 г.),

**посветени на 140-годишнината
от Освобождението на България**

•

Формат: 70x100/16

Печатни коли: 16

•

Предпечат и печат:

ФАБЕР – В. Търново, п.к. 241

www.faber-bg.com; (062) 600 650

СЪДЪРЖАНИЕ

проф. д-р Петко Ст. Петков. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. За „Освобождението“ (старо и ново тълкуване).....	9
<i>Prof. Dr. Petko St. Petkov.</i> About the „Liberation“ (Old and New Interpretation).....	9
доц. д-р Мирко Робов. НАИМ – БАН. Два примера на хипофизарен нанизъм от некрополите в столично Търново.....	18
<i>Assoc. Prof. Mirko Robov, Ph.D.</i> Two Instances of Dwarfism in the Necropolises of Metropolitan Tarnovo	18
чл.-кор. проф. д.ик.н. д.н. Венелин Терзиев, НВУ „Васил Левски“; РУ „Ангел Кънчев“. Политики и инструменти за социално развитие и изграждане на ефективен капацитет.....	28
<i>Professor Dipl. Eng. Venelin Terziev, Ph.D., D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.), D.Sc. (Social Activities)</i> Policies and Tools for Social Development and Establishment of Effective Capacity	28
Prof. Margarita Todorova, Prof. Georgi Todorov. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Swot Analisis of the Web Based Distance Learning Environment.....	95
<i>проф. Маргарита Тодорова, проф. Георги Тодоров.</i> SWOT анализ на Web базирани среди за дистанционно обучение.....	95
гл. ас. д-р Пламен Събев. РИМ – Велико Търново. 3D възстановка на сгради от Старата Търновска митрополия. (Проучвания и визуализация съобразно макет на Леон Филипов).....	104
<i>Senior Lecturer PhD Plamen Sabev.</i> 3D Reconstruction of Buildings from the Old Turnovo Mitropolia. (Study and Visualization by the Model of Leon Filipov).....	104
ас. д-р Даниела Вичкова. ИИИ – БАН. Иконата „Христос Спасител“ – от Букурещ до Търново (1876–1878).....	118
<i>Assistant PhD Daniela Vichkova.</i> The Christ Icon – From Bucharest to Tarnovo (1876–1878).....	118
ас. д-р Даниела Вичкова. ИИИ – БАН. Символните изображения върху печата на последния централен комитет.....	124
<i>Assistant PhD Daniela Vichkova.</i> Symbolic Images on the Seal of the Last Central Committee.....	124

Иван Нурков. Оръжейните изобретения на Отец Матей Преображенски – Миткалото (по повод 190 г. от рождението му).....	126
<i>Ivan Nurkov. The Inventions of the Weapons by Father Matthey Preobrazhensky – Mitkaloto</i>	126
Иван Нурков. Сравнителен анализ, динамика и ефективност на употребата на ръчни огнестрелни оръжия в Освободителната война 1877–1878 година	131
<i>Ivan Nurkov. Comparative Analysis, Dinamics and Effectiveness of the Use of Hand Firearms in the War of Liberation in 1877–1878</i>	131
доц. д-р Илиян Матеев. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Мианмар: от британска колония до член на АСЕАН.....	142
<i>Assos. Prof. Iliyan Mateev, PhD. Myanmar: From British Colony to Asean Membership</i>	142
д-р Елена Чамуркова. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Трансформации на партийната система в България 1989–2015.....	154
<i>Elena Chamurkova, PhD. Transformations of the Party System in Bulgaria 1989–2015.....</i>	154
доц. д-р Галина Богданова. ИМИ-БАН, Технологии за уеб достъпност за хора със специални нужди.....	168
<i>Assos. Prof. Galina Bogdanova, PhD. Web Accessibility Technologies for People with Special Needs</i>	168
доц. д-р Петя Конакчиева. ВТУ „Св. Кирил и Методий“. Развиване на природонаучни компетенции в детството чрез творческите игри като средства на занимателната екология.....	180
<i>Assos. Prof. Petya Konakchieva, PhD. Developing Natural-Science Competence in Childhood Through Creative Games as Tools of Entertaining Ecology</i>	180
д-р инж. Васил Канисков, гл. ас. д-р Кръстю Кръстев. НВУ „Васил Левски“. Народната медицина и лечителското изкуство през вековете до наши дни.....	190
<i>PhD. Vasil Kaniskov, Senior Lecturer PhD. Krastyu Krastev. Natural Medicine and Healing Art Through the Centuries to the Present Days.....</i>	190
Йордан Карепенчев. СУ „Св. Климент Охридски“. Тенденции при създаване на копирайтинг текстове.....	208
<i>Yordan Karapenchev. Tendencies in the Creation of Copywriting Texts</i>	208

Светлозар Янков. ВТУ „Св. Кирил и Методий“.

Участие на гражданите в местната власт на Република България 220

Svetlozar Yankov. Citizen Participation in Local Governance

of the Republic of Bulgaria 220

Ивелин Савов. ВТУ „Св. Кирил и Методий“.

Иконом Петър К. Арnaudов и Йосиф Дайнелов – видни дейци

на Русенската възрожденска община 233

Ivelin Savov. The Butler Petar K. Arnaudov and Yosif Dyinelov –

Prominent figures of the Rousse National Revival Municipality 233

**3D ВЪЗСТАНОВКА НА СГРАДИ ОТ
СТАРАТА ТЪРНОВСКА МИТРОПОЛИЯ.
(ПРОУЧВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СЪОБРАЗНО МАКЕТ НА ЛЕОН ФИЛИПОВ)**

гл. ас. д-р Пламен Събев

**3D RECONSTRUCTION OF BUILDINGS
FROM THE OLD TURNOVO MITROPOLIA.
(STUDY AND VISUALIZATION
BY THE MODEL OF LEON FILIPOV)**

Senior Lecturer PhD Plamen Sabev

Summary. The church "St. St. Peter and Paul" in Veliko Tarnovo has been the subject of many years of research. Since this cloister played a significant role in the religious life during the Second Bulgarian Kingdom, it held a leading social and spiritual activity from the fall of Turnovo to the years of Liberation, so its history, architectural achievements and decorative decoration have attracted the attention of generations researchers. From the origin of the model by the person – Leon Philipov it is seen that the church in the northern country was monolithically fused with some of the buildings. Practically, the entire western and northern part of the metropolitan complex was fortified with a monolithic stone building, two-storeyed premises, covered with heavily protruding inner eaves and a double-sided roof. The upper floors were made of wooden beams and boards and the walls were bricked. The lower floors were made of stone walls padded in key places with monolithic wooden beams. This building reminds us of the monastery complexes of the Balkan Territories, not only within the limits of Bulgaria. In a natural way, effective results can be obtained for the visualization of the non-existent metropolitan complex. We are talking about specific features and in combination with the replica of the buildings that has reached us. The first factor is, based on the excavations conducted over the years, to mark the walls of the foundations of these side structures in the virtual environment. Second – to get the exact virtual pattern of the St. Apostles Peter and Paul Church and compare it to the real data from these excavations. Third – to make virtual models of interiors – mostly with emphasis on the murals and the iconostasis in the temple itself. Accordingly, all crafted precision models should be scaled and inserted into a complete virtual map so that it can be viewed from the inside and outside. In practice, the project is still being developed and the virtual mock-ups of the interior of the church have been made so far, and the buildings of the metropolitan complex

Keywords: 3D reconstruction, Old Turnovo Mitropolia, model by Leon Philipov

Църквата „Св. св. Петър и Павел“ във Велико Търново е обект на дългогодишни проучвания. Тъй като тази обител е играла съществена роля в религиозния живот по време на Второто българско царство, заемала е ръководна социална и духовна дейност за периода от падането на Търново до годините на Освобождение, затова нейната история, архитектурни достижения и декоративна украса са привличали вниманието на поколения изследователи. Съществена основа в настоящия доклад са натрупаните през годините научни публикации, показващи нивото на проучвателска дейност към художествените качества на паметника, неговите стенописи и иконографски особености. Краткият преглед

на изданията, тезите и дискуссионните въпроси за втори стенописен слой, проблемите на архитектурната възстановка, проведените реставрационни дейности и резултатите от адаптацията на стенописните фрагменти в интериорното пространство, разгледани като цяло, представляват богата палитра от материали за бъдеща научна работа, която да доведе до по-категорични изводи и заключения. На фона на частичните изследвания изплуват редица въпроси, на които до днес не са дадени отговори. Оказва се, че са пропуснати някои факти по отношение на изпълнението на втори стенописен слой (технологични проби, графии върху мократа мазилка, материали, пигменти, свързватели), не са достатъчно задълбочено анализирани епиграфските материали, а равностметката относно публикациите може да се определи само с една дума – недостатъчни. В настоящата работа акцентирам на една интересна идея да бъде възстановен планът с постройките около самата църква. И това да бъде направено съобразно прецизния макет на Леон Филипов. Практически в него се фиксират важни жилищни постройки, които обаче трудно могат да бъдат разгледани отвътре, поради мащаба и затвореността на самия проект.

В самата църква, в периода около Освобождението също така е имало иконостас, отделно в наоса с места за сядане, както и мраморна плоча с надпис, показващ къде било погребано тялото на всеизвестния митрополит Иларион Критски. Разбираемо, всяко начало е трудно и изпълнено с множество предположения. Първите автори, които посещават църквата със стенописи и иконостас, нямат достатъчно добра база за сравнения, не разполагат с техника за фотодокументиране, работят с бележки и се опитват да разчетат стенописите през солиден слой от прах и нагар в църквата. Преди Освобождението изследователите – пътешественици К. Иречек и В. Григорович дават частични сведения за архитектурата и стенописите на митрополитския храм¹. През 1886 година Васил Берон пише „Археологически и исторически издирвания“, включвайки в описанията въпросния паметник². Скоро след това Христо Попконстантинов в своя пътеводител изтъква значимостта на стенописите, без да навлиза в подробности относно периодите на изписване³. Първият автор, който излиза от схемата на описанията и подхожда методично при проучването на паметника, е Фьодор Успенски. Тогава все още съхраненият надпис от ктиторската композиция на входа на галерията прави впечатление на руския богослов и историк и затова той за първи път прави опит да разчете и датира стенописите в галерията. В изводите си остава несигурен и съответно отнася художественото изпълнение към късния XVII – началото на XVIII век⁴. Този проблем ангажира вниманието на Богдан Филев, който през 1914 година предлага на вниманието на читателите

¹ Jireček, C. Geschichte der Bulgaren. Prague, 1876, 310; В. Григорович. Очерк путешествия по Европейской Турции. Москва, 1877, 147.

² Берон, В. Археологически и исторически издирвания. В. Търново, 1886, 27.

³ Х. Попконстантинов. Упътване за града Велико Търново и околностите му. Търново, 1893, 7.

⁴ Успенски, Ф. О древностях города Тырново – ИРАИК, VII, № 13, 1901, 1–24.

статия в Известия на българското археологическо дружество⁵. През 1921 година Кръстю Миятев публикува „Палеографични бележки върху няколко търновски надписа“, акцентирайки на историческите податки за изграждането на църквата⁶. За съжаление, неговата работа протича в условията на вече разрушената от земетресение църква.

Независимо от дискуссионните въпроси относно датировката за втори стенописен слой, принос за особеностите в иконографията постига в своята дисертация Андре Грабар⁷. Негова е констатацията за наследени белези от цъфтящия палеологов стил през XIV век в сцените „Полагане в гроба“, „Умиване на нозете“, „Преображение Господне“ и „Успение Богородично“. Според него, „Вселенските събори“ в нартекса са изпълнени през XV век, като тенденциозно се отчитат елементите на зрелия византийски маниеризъм в изписването на образите и облеклата⁸. Към мнението за стенописи в наоса от XIV век се обединяват автори като Б. Филов и Кр. Миятев.

А. Протич също споделя мнението на своите съвременници⁹. По-късно тези проучватели прогресират в своите мнения и отнасят стенописите на църквата към края на XV век.

Към натрупаните мнения е редно да добавим коментара на Никола Мавродинов за архитектурата и художествените качества на стенописите в храма, където отново се застъпва тезата за официално столично монументално изкуство от втората половина на XIV век¹⁰. Значително по-късно е предположението му за три периода на изграждане църквата и изписване на „Вселенските събори“ (както и на оцелелите сцени от наоса) през XV век¹¹. В допълнително издание се потвърждава възможността църквата да е изписана през втората половина на петнадесетото столетие. Внимание към иконографията на добре запазената сцена „Успение Богородично“ на западната стена в наоса е обърнато в доклада на Ц. Петров, изнесен пред аудитория във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и публикуван през 1976 година във втори том на поредицата „Търновска книжовна школа“¹². Авторът не се ангажира с датировка на композицията. На базата на сравнения със стенописите в Бояна, Беренде и Земен той достига до нестандартни изводи и редица неточности в анализа, като например: „Христос за първи път в иконографията на сцената реагира като човек“ или „...средновековния зограф надмощва редица канонични ограничения от формално естество,

⁵ Филов, Б. Църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново. ИБАД, IV, 1914, 214–233.

⁶ Миятев, К.. Палеографски бележки върху няколко търновски надписа. ГНМ за 1920 г., II, София, 1921, 81–92.

⁷ Grabar, A. La peinture religieuse en Bulgarie. Paris 1928/ repr., 1960, 280.

⁸ Ibidem, 281.

⁹ Protich, A. Le stile de l'ecole de peinture murale de Tirmovo XIII – XIV siecle. – L'art byzantin chez les slaves. I, Paris, 1930, 193.

¹⁰ Мавродинов, Н. Старобългарска живопис. София, 1946, 182.

¹¹ Мавродинов, Н. Старобългарското изкуство. Т. II, София, 1966, 94.

¹² Петров, Ц. Иконография на сцената „Успение Богородично“ в Търновската живописна школа. – В: Търновска книжовна школа, Т. 2, В. Търново, 1976, 602–609.

за да създаде една вълнуваща композиция в рамките на официалния столичен стил“¹³. Въпреки подробните описания на художествените реалии, както и опита за вникване в символично-каноничните похвати за илюстриране на църковния празник, авторът не използва полезното изследване на Андре Грабар от 1928 година.

Важен етап в историографията посветена на църквата представлява краткият анализ на Виктор Никитич Лазарев¹⁴. Набелязват се най-съществените тенденции на преходност във втория стенописен слой към последните периоди на палеологовото изкуство, западните влияния в някои детайли и цялостното въздействие на културно-религиозния живот в Търново от Атонските манастири. Не закъсняват и публикациите на литературни източници, даващи конкретни извори за историята на храма. Изграждането на църквата се свързва с акта на пренасяне мощите на св. Йоан Поливотски от Месина в Търново от цар Калоян през 1204 г. Въз основа на „Похвално слово за св. Йоан Поливотски“, написано от патриарх Евтимий Търновски научаваме неоспоримия факт, че църквата се намира в пределите на манастир, „посветен на светите и всехвални върховни апостоли“, издигнат и с ктиторството на царица Ана-Мария (1221–1237 г.), съпруга на цар Иван Асен II¹⁵.

Преди да се изяснят етапите на декоративна украса, на преден план в историографията се откроява въпросът за архитектурните преустройства на църквата. В ранните публикации, строителните преустройства на сградата се преплитат с етапите на зографисване. Б. Филов и Н. Мавродинов отчитат влиянията на цариградския вариант при решението на кръстокуполната църква¹⁶. Макетът, направен прецизно от Леон Филипов преди земетресението от 1913 г. единствен допринася за изясняване на преустройствата и архитектурния облик на църквата до Освобождението¹⁷. В по-късни публикации се забелязват интерпретации за функцията и предназначението на параклиса, а оттам и противоречиви мнения за времето на изписване на галерията¹⁸. Благодарение задълбочената работа на Г. Геров, фрагменти от надписа към ктиторската композиция (публикувани още през 1901 година от Ф. Успенски) са разчетени и става ясно, че поръчител на стенописната украса е митрополит Дионисий Рали, заемащ катедрата в периода 1585–1598 г.¹⁹. По този повод, с аргументирано становище за оформянето на

¹³ Петров, Ц. Цит. лит., 607–608.

¹⁴ Лазарев, В. История Византийской живописи. Москва, 1986, 180; 263.

¹⁵ Иванова, К. Похвално слово за Йоан Поливотски от Евтимий Търновски. – Старобългарска литература, 12, София, 1982, 32.

¹⁶ Филов, Б. Старобългарско изкуство. София, 1924, 52; Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство. Т. II, София, 1966, 95.

¹⁷ Филипов, Л. Макети. София, 1973, 27.

¹⁸ Тулешков, Н. Архитектура на българските манастири. София, 1988, 87; Н. Чанева-Дечевска. Църковна архитектура в България през XI–XIV век. София, 1992, 78.

¹⁹ Геров, Г. Стенописният календар от църквата Петър и Павел в Търново. – Изкуство, 1985, 3, 34–39.

пαραклина след 1588–1598 г. е и публикацията на Х. Вачев в Известия на Регионален исторически музей – В. Търново²⁰. Най-новото изследване за архитектурата на самата църква е включено в монографията на В. Димова за църквите в България през XIII–XIV век²¹.

В контекста на гореизложената историография, днес остават противоречиви мненията на отделни изследователи за датировката на втори стенописен слой (например Павел Стефанов, Вера Брюсова)²². Става въпрос за големите композиции в наоса „Измиване на нозете“ (по-точно фрагменти от нея), „Успение Богородично“, „Дейсис“, „Преображение Господне“ (днес липсва в интериорното пространство), както „Христовата генеология“ и „Вселенските събори“ в нартекса. Някои специалисти приемат за обновяване на храма периода от втората половина на XIV век, други считат че „Вселенските събори“ в нартекса са от XVI век. Тук е мястото да бъде обърнато внимание на тезите, предложени от Вера Брюсова. Методиката на работа на руската авторка, за разлика от по-старите изследвания, има интердисциплинарен характер²³. Вземат се под внимание не само архитектурните промени на сградата, но и историческите свидетелства, технологичните особености на стенописите, цветовата гама, преизписванията, иконографията и реставрационните процеси през 70-те години. На базата на сравнителния анализ и внимателното фотодокументиране на оцелелите фрагменти се достига до следните изводи: Три групи стенописи – I. Първи слой от XIII век (до 1236 година), I. – частични надживописвания през XIV век; II. Втори обновителен слой след земетресение, 1392 година (включва фрагменти от Големите празници и Христовите страсти, регистър прави фигури, Евхаристия в олтара, декоративните орнаменти над колоните в наоса и др.); III. Стенописи от XVI век – промени в олтарната абсида и надживописване, паралелно изписване на галерията²⁴. Необходимо е да се подчертае, че във въпросното изследване, независимо от приносния характер, липсва допълнителна литература по темата от западни и български медиевисти.

От всички изложени тези, днес се приема за логична връзката на обновяване храма с дейността на митрополит Игнатий, който взема участие във Фераро-Флорентинския събор през 1439 година. В някои по-стари публикации обаче се пропуска една съществена особеност: наличието на единна иконографска програма и стилова идентичност при изписването на образите и надписите. При по-внимателно вглеждане се наблюдава частично по-късно огрубяване при третирането на формите по откритите части на фигурите (лица, ръце), но това

²⁰ Вачев, Х. Принос към строителната история на църквата „Св. равноапостоли Петър и Павел“ във Велико Търново. – ИРИМ-ВТ, XVII–XVIII, 2002–2003, 269–276.

²¹ Димова, В. Църквите в България през XIII–XIV век. Анализи. София, 2008.

²² Stefanov, P. The frescoes of Sts. Peter and Paul's church in Veliko Tarnovo. – In: *Paleobulgarica*, XVI, 1992, № 1, 59–72; В. Брюсова. К истории стенописи церкви Св. Петра и Павла в Великом Търнове. (О методе исследования). – В: *Paleobulgarica*, XXVII, 2003, 1, 53–74.

²³ Брюсова, В. Цит. лит., 57.

²⁴ Пак там, 58–61.

не противоречи на идеята за изписване на наоса и нартекса от един екип по едно и също време. Другата негативна черта в досегашните издания се заключава в липсата на цялостно, подробно и качествено проучване на надписите от сцените. Единствен и твърде фрагментарен е опитът на И. Марчевски, в който се коментира богородичната стихира в предабсидното пространство в олтара и се прави паралел със Служебника на св. патриарх Евтимий²⁵.

Б. Пенкова през 2007 година предлага съвременно проучване на композиция, представяща старозаветната генеология на Иисус Христос (различна от „Древо Йесеево“), чиито части са запазени в нартекса на храма²⁶.

Тук е мястото да отбележа за наличието на една форма на документация, въз основа на която по-късните изследователи разработват своите анализи. Това е фотографията. В хода на новите изследвания се разкриха редица снимки, запечатали състоянието на декоративната украса в интериорните пространства на храма. Особено ценна се оказва една книга от поредицата *Echos d'Orient*, чието съдържание се отнася до изображенията на Седемте вселенски събори в отделни средновековни паметници. Написана от Severien Salaville, тя е издадена през 1926 година²⁷. Текстът в нея не е обемен. В синтезиран вариант са представени иконографските модели на Съборите от църквата „Св. св. Петър и Павел“ във В. Търново. Преведени на френски са част от надписите към тях и дори са дадени исторически справки за всеки един догмат. Съществено и изключително полезно е това, че в книгата се използва изворов материал за стенописите от преди земетресението в 1913 година.

А. Грабар изненадващо предлага на читателите в приложения фотоалбум към своята дисертация снимка на „Четвърти вселенски събор“ от нартекса на храма. По-късно, позовавайки се на данните от Б. Филов Кр. Уолтър споменава за възможно запазен оригинал на „Четвъртия вселенски събор“ във фондовете на Националния музей²⁸. Тази информация обаче е поставена под въпрос, тъй като се оказва, че самия автор през 1967 година не имал достъп до фондохранилището на музея. А. Грабар прилага снимка и на композицията „Преображение Господне“ (днес в наоса тя липсва), както и на някои светци в цял ръст от олтара²⁹. Тези обстоятелства подсказват за възможността преди земетресението да са били заснети сцените от олтара, наоса и нартекса на храма, а съответно фотоплаките да са послужили за отпечатване на снимки в по-късните публикации.

²⁵ Марчевски, Ив. Църквата „Св. ап. Петър и Павел“ в историята на Търново. – В: Любен Прашков, реставратор и изкуствовед. София, 2006, 119–125.

²⁶ Пенкова, Б. Христовата генеология в стенописите на Търновската църква на апостолите Петър и Павел. – В: Сборник Радова Византолошког Института, XLIV, Београд, 2007, 507–520.

²⁷ Salaville, S. *L'icongraphie des Sept conciles oekumeniques*. – Extrait des *Echos d'Orient*, Paris, 1926, 160–167.

²⁸ Walter, C. *L'icongraphie des Concils dans la tradition Byzantine*. Paris, 1970.

²⁹ Grabar, A. *La peinture religieuse en Bulgarie*. Paris 1928/ repr., 1960, 279, XLII; XLVII.

Проектът (в снимки и чертежи) за реставрацията на съборената църква „Св. апостоли Петър и Павел“ е изготвен през 1966 г. от Б. Кузупов³⁰. Екип от реставратори под ръководството на Драгомир Пешев извършва пълното възстановяване на храма през 1981 г. Съответно поставените въпроси за оцеляването на стенописи след земетресението могат да бъдат разрешени единствено на базата на архивната документация. В този смисъл аз проучих материалите, изготвени от екипа на Драгомир Пешев. От направената фотодокументация за укрепване и стабилизиране на стенописния слой в църквата през 70-те години на XX век се вижда съхранението само на една сцена от цикъла на Вселенските събори – „Шести вселенски събор“. Това означава, че заснетите и публикувани в книгата на Severien Salaville стенописни композиции, илюстриращи Първи, Трети и Четвърти вселенски събори се оказват ценен изворов материал, даващ възможност да се направи преценка за състоянието на стенописния слой от преди 1913 г. Аналогично тази констатация се отнася и за сцената „Преображение Господне“ в албума на А. Грабар. Снимките, както е видно, разкриват оригиналните стенописи и доказват липсата на участъци от мазилката още преди земетресението.

Поради оскъдната информация и различните технически подходи за обнародването на паметници в миналото днес се оказва трудно да се определи разположението на Съборите в контекста на цялата иконографска програма в нартекса на църквата. Въпреки големия списък от публикации, сложните обстоятелства възпрепятстват пълното и ясно разпределяне на темите в наоса и нартекса. Благодарение на заснетите стенописи, представящи „Вселенските събори“, както и на оцелелите фрагменти по стените (чрез възможностите на 3D компютърна програма) в специален доклад³¹ се осъществи опит за възстановка на техните места³².

От черно-белите снимки може да се направи преценка за състоянието на стенописния слой от преди 1913 година. Като се има предвид че църквата е играла съществена социална и духовна роля в периода на Възраждането (а и много години преди това), би било трудно да си обясним занемарения вид на стенописите и тяхното частично разрушение. Липсват цели участъци от композициите. Б. Филлов и С. Салавил говорят за цветни репродукции (копия) на стенописите от нартекса, които били направени още преди земетресението, без

³⁰ Кузупов, Б. Църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново и проблемите по нейното опазване. – Архитектура, 1966, 9–10, 19–21, 34; В. Kuzupov. Über den character der Baukunstschule von Tarnovo, der mittelalterlichen Hauptstadt Bulgariens. – XVI Internationale Byzantine Kongress, Akten, II, 4, Wien, 1982, 517–522.

³¹ Този доклад представлява част от един дългосрочен проект на РИМ – В. Търново за изследване и виртуална реконструкция (тип галерия за web site) на църква „Св. св. Петър и Павел“ – Велико Търново.

³² Събев, П. Опит за виртуална възстановка на стенописи от XV век в митрополитската църква „Св. апостоли Петър и Павел“ във Велико Търново. – В: Сборник „От Честния пояс на Богородица до коланчето за рожба“. Изследвания по изкуствознание и културна антропология в чест на проф. Елка Бакалова. София, 2010, с. 188–201.

да се излагат мотивите за това. Несъмнено, освен че оригиналните стенописи са били заснети, за тях било отделено време да се направят копия като допълнителна предпазна мярка за съхранение. По пътя на тези разсъждения достигам до извода, че стенописите в нартекса (специално „Вселенските събори“) са били застрашени от разрушаване години преди земетресението. Тук е мястото да уточня още едно обстоятелство: Н. Мавродинов споменава за още една снимка, направена от Ф. Успенски през 1900 г., където се вижда оригиналният купол на храма. В добавка, Леон Филипов организира възстановка на разрушения купол, както и на други части от сградата през 1910 г. Очевидно митрополитската църква е преживяла по-ранни земетресения, довели до напуквания и пропадания на стенописни фрагменти, а доразрушаването станало през 1913 г. Тезата за подобни архитектурни преустройства на църквата преди земетресението е подкрепена и в изследването на В. Димова (Димова 2008, 209–210). В този смисъл, през 2008 година в доклад е изказана възможността снимките на Вселенските събори, публикувани в книгата на S. Salaville, да са направени в периода между 1900–1910 година.

Съществено в настоящата работа обаче е това, че постройките около самата църква също така заслужават внимание и детайлно проучване. Самите градежи са били част от културното наследство на Велико Търново, а и помещенията са съхранявали не по-малко интересни ценности. От направения макет на Леон Филипов се вижда, че църквата в северната страна е била монолитно слята с част от постройките. Напълно възможно е в тази зона да е бил допълнително оформен втори параклис.

Очевидно централният вход за приемната канцелария на митрополита е била почти близо до западния вход на църквата. Освен това е ясно, че точно в тази част е бил оформен кът за цветя – парково място, лозница и очертани с дървени прегради. Южната страна на Митрополията представлявал широк двор, с каменна настилка. В източното дъно била построена ниска къща (с еднокатен покрив от керемиди), може би складови помещения, отделена отново с дървена ограда (където се отглеждали кокошки), а пред нея – кладенец. Всъщност това е същият злополучен кладенец, в който (случайно или не?) на 23 август 1848 г. се удавил владиката Атанасий³³. Тъкмо за това място разказва огорченият и препатил Петко Рачев Славейков:

„На 1843, като излезох от свеицовското училище, през лятото станах изпърво частен учител в къщата на Цонча Казанджията, а три месеца след това услових се даскал в Долня махала [в Търново]. Тогава бях на 16 години. Борбата между гърците владци и българите патриоти беше във възраждането си. В онова време аз бях извадил една песен за гръцките владци в Търново, именно за Панарета, бившият търновски митрополит, и за наследника му Неофита. Песента беше проста, в бели стихове, по духа и размера на народните ни песни, но като новост, тя се преписваше и ходеше от ръка на

³³ Тютюнджиев, И. Търновската митрополия през XV – XIX век. В. Търново, 2007, 361.

*ръка между поборниците на българщината, които състояха в онова време от няколко души из най-долната класа граждани, повечето пришелци от селата, и няколко по-възрастни ученици, които бяха новообръчени от отца Неофита Хилендареца (Бозвелията); от тези ученици аз бях най-малкият. Един мой връстник и съученик от гръцкото училище, син на един доктор гъркоманин, сполучи да открадне собствения ми ръкопис и да го предаде на Неофита, или по-право, на неговия млад секретар Костака, за когото се нещо и припяваше в тази песен. Ядосани и двамата, особено последният виква ме една вечер късно и, след едно остро скарвание накара митрополският ясакчия [пазач, охрана] да ме запре в една одая, там, дето били си запирали кокошките, които им носеха тогава от селата доста много. Тая стая стои и днес откъде изток, срещу гераня, в който изпосле се удави гърка владика Атанасий.*³⁴

Практически цялата западна и северна част от митрополитския комплекс била укрепена с монолитен каменен градеж, оформени помещения на два етажа, покрити със силно издадени вътрешни стрехи и двускатен покрив. Горните етажи били направени от дървени греди и дъски, а стените подмазани с тухлички. Долните етажи били направени от каменни зидове подплатени в ключовите места с монолитни дървени греди. Този градеж напомня обичайно за достигналите до наши дни манастирските комплекси на териотрията на Балканите, не само в пределите на България.

Съществена информация за различните функции на постройките ни дава отново словоохотливия П. Р. Славейков³⁵. В действителност той е категоричен, че става дума за мъчително място, за затваряне на провинили се в своята дейност: *„Като разправя след това, как митрополийският слуга дядо Колю му донесъл храна и го смъмрил с думите: „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“, Славейков продължава: „Какво си потеглих аз през онази дълга нощ в онзи затвор там от глад, от бълхи и кокошинци „един Господ знае“, ако знае господ за теглилата на слабите от силните и за ония пакости, що могат да им направят още бълхите и кокошите гадинки. То беше несносно и нетърпимо, но още по-мъчително беше за мене унижението ми от Костака и лошите думи, които беше ми надумал против народността ми. Много пътя изпосле, като съм се усещал за този случай и за претърпяното унижение, плакал съм от яд и досада, и сега даже като се усетя за това, не мога да си го спомня без потръпване. Но и Неофит вярвам, и любимецът му Костаки много пътя изпосле са имали случай да си припомнят, че са ме обидили и запирали...Това беше първото ми влезване в затвор. Цяла нощ стоях прав или бях принуден да ходя от стена до стена в тясната стая. Пепелта и студът не ми даваха да седна, а бълхите и кокошите гадове кръстосваха ме на вси четири страни, та ме измъчваха*

³⁴ Славейков, П. Р. Съчинения. Т. 2. Изд. „Български писател“, София, 1978, 113–114, 116–118.

³⁵ Трифонов, Ю. Спомените на П. Р. Славейков за първото му затваряне и за първата му песен против гръцките владци. – *Сп. БАН*, кн. 9, 1914, с. 113–144.

до душа, като че нарочно искаха да направят услуга с това на тираните ми Костакя и Неофита. Идеше ми на полуда, но и в това си утеснение често пак се сецах за думите на дядо Коля: „Да би мирно седяло, не би чудо видяло“.³⁶

Според тези описания, твърде вероятно е да става дума отново за малките помещения в източния край на широкия митрополитски двор, близо до заграденото място къде се отглеждали кокошки. Но в действителност, ако обърнем внимание на западната част, ще установим че там се полагали грижи за много по-голяма представителност, понеже това бил парадния вход за гости и знатни личности³⁷.

Логичното обяснение с изграждането на монолитни помещения от северо-западната страна е свързано с разположението на комплекса, близо до река Янтра, която е буйна и опасно преливаща, особено в пролетните дъждовни периоди. Освен това и атмосферните условия са доста неблагоприятни, от силни минусови температури през зимата, до горещи дни през лятото, в този смисъл помещенията около църквата трябвало да играят ролята на защитни и уютни места за отдых, административна дейност и безпрепятствен духовен живот. От друга страна, строителството отще от ранни периоди в Търновград е монолитно и компактно, свързано с традиции на практически долепване здание до здание. В този смисъл строежът на комплекса е трябвало максимално да бъде практичен и използваем по всяко време на годината.

Техническо изпълнение в проекта за триизмерна възстановка. По естествен начин мога да се постигнат ефективни резултати за визуализация на вече несъществуващия митрополитски комплекс. Става дума за конкретни дадености и в комбинация с достигналото до нас копие – макет на постройките. Първият фактор е, на база проведените разкопки през годините, да се маркират във виртуалната среда стените на основите на тези странични постройки. Второ – да се вземе точен виртуален макет на църквата „Св. Апостоли Петър и Павел“ и да се съпостави с реалните данни от тези разкопки. Трето – да се направят виртуални модели на интериорите – най-вече с акцент към стенописите и иконостаса в самия храм. Съответно всички изработени прецизно модели да се премащабират и наместват в една цялостна виртуална карта, така че да бъде възможно да се разглеждат отвън и отвътре. На практика, проектът все още се разработва, като до този момент са направени виртуалните макети на вътрешността на църквата и външно – на самите постройки от митрополитския комплекс.

³⁶ Славейков, П. Р. Цит. лит., 114.

³⁷ Чилев, П. Старата кондика на Търновската Митрополия. – *Сп. на БАН*, кн. III, 164.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Алексиев, Й.** За светците – покровители на столичния Търнов (Опит за локализация на църквите, в които са се пазели мощите им). – Търновска книжовна школа, Т. 7, 2002, 411–433.
2. **Бурмов, Т.** Българо-гръцката църковна распря. София, 1902.
3. **Берон, В.** Археологически и исторически издирвания. В. Търново, 1886.
4. Божков, А. Търновската средновековна художествена школа. София, 1985.
5. **Боянкинска, Б.** Календарните сцени в църквите „Св. ап. Петър и Павел“ във Велико Търново и „Рождество Христово“ в Арбанаси – сходства и различия. – ИРИМ-ВТ, 15–16, 2000–2001, 243–248.
6. **Брюсова, В.** К истории стенописи церкви Св. Петра и Павла в Великом Търнове. (О методе исследования). – В: Paleobulgarica, XXVII, 2003, 1, 53–74.
7. **Вачев, Х.** Принос към строителната история на църквата „Св. равноапостоли Петър и Павел“ във Велико Търново. – ИРИМ-ВТ, XVII–XVIII, 2002–2003, 269–276.
8. **Вирсаладзе, Т.** Фрагменты древней фресковой росписи главного Гелатского храма. – Грузинская средневековая монументальная живопись (Избранные труды). Тбилиси, 2007.
9. **Геров, Г.** Стенописният календар от църквата Петър и Павел в Търново. – Изкуство, 1985, 3, 34–39.
10. **Геров, Г.** Западни влияния в паметниците на монументалната живопис от XV–XVII век по българските земи. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. Ценности, традиции, общуване. (Ред., В. Гюзелев, А. Милтенова), София, 2002, 638–665.
11. **Григорович, В.** Очерк путешествия по Европейской Турции. Москва, 1877.
12. **Димова, В.** Църквите в България през XIII–XIV век. Анализи. София, 2008.
13. **Д-р Ив. Д. Шишманов.** Един непознат труд на Неофита Бозвели, неговата цена за историята на нашето Възраждане и неговите отношения към „Мати България“. – Сб. БАН, София, 1901.
14. **Ждраков, З.** Стенописите на църквата „Петър и Павел“ от XV век и критската живопис в светлината на новите проучвания. – Проблеми на изкуството, 1991, 4, 50–56.
15. **Иванова, К.** Похвално слово за Йоан Поливотски от Евтимий Търновски. – Старобългарска литература, 12, София, 1982.
16. **Кил, М.** Изкуство и общество в България през турския период. София, 2002.
17. **Кръстев, К., В. Захариев.** Стара българска живопис. София, 1961.
18. **Кузупов, Б.** Църквата „Св. Петър и Павел“ в Търново и проблемите по нейното опазване. – Архитектура, 1966, 9–10, 19–21.
19. **Лазарев, В.** История Византийской живописи. Москва, 1986.
20. **Мавродинов, Н.** Старобългарска живопис. София, 1946.
21. **Мавродинов, Н.** Старобългарското изкуство. Т. II, София, 1966.
22. **Мавродинова, Л.** Стенната живопис в България до края на XIV век. София, 1995.
23. **Марчевски, Ив.** Църквата „Св. ап. Петър и Павел“ в историята на Търново. – В: Любен Прашков, реставратор и изкуствовед. София, 2006, 119–125.
24. **Миятев, К.** Водач за народния музей в София. София, 1923.

25. **Пенкова, Б.** Христовата генеология в стенописите на Търновската църква на апостолите Петър и Павел. – В: Сборник Радова Византолошког Института, XLIV, Београд, 2007, 507–520.
26. **Петров, Ц.** Иконография на сцената „Успение Богородично“ в Търновската живописна школа. – В: Търновска книжовна школа, Т. 2, В. Търново, 1976, 602–609.
27. **Прашков, Л.** За Търновската живописна школа и хронологията на нейните паметници от края на XII до края на XVI век. – В: 1300 години българско изобразително изкуство. София, 1984, 41–49.
28. **Попконстантинов, Х.** Упътване за града Велико Търново и околностите му. Търново, 1893.
29. **Славейков, П. Р.** Съчинения. Т. 2. Изд. „Български писател“, София, 1978, 113–114, 116–118.
30. **Трифонов, Ю.** Спомените на П. Р. Славейков за първото му затваряне и за първата му песен против гръцките владци. – *Сп. БАН*, кн. 9, 1914, 113–144.
31. **Трифонов, Ю.** Преданието за изгорена старобългарска библиотека в Търново. – Избрани студии. Варна: LiterNet, 2006–2014. (ел. издание https://litenet.bg/publish17/iu_trifonov/izbrani/predanieto.htm, информация, изтеглена на 23 май 2016 г.)
32. **Чилев, П.** Старата кондика на Търновската Митрополия. – *Сп. на БАН*, кн. III, 164.
33. **Grabar, A.** La peinture religieuse en Bulgarie. Paris 1928/ repr., 1960.
34. **Grabar, A., K. Mijatev.** Bulgarie peintures murales du Moyen age. Paris, 1961.
35. **Jireček, C.** Geschichte der Bulgaren. Prague, 1876.
36. **Kuzupov, V.** Über den character der Baukunstschule von Tarnovo, der mittelalterlichen Hauptstadt Bulgariens. – XVI Internationale Byzantine Kongress, Akten, II, 4, Wien, 1982, 517–522.
37. **Protich, A.** Le stile de l'école de peinture murale de Tirmovo XIII – XIV siecle. – L'art byzantin chez les slaves. I, Paris, 1930.
38. **Salaville, S.** L'iconographie des Sept conciles oekumeniques. – Extrait des Echos d'Orient, Paris, 1926.
39. **Salaville, S.** Sept conciles oekumeniques. – Echos d'Orient, XXV, Paris, 1927.
40. **Stefanov, P.** The frescoes of Sts. Peter and Paul's church in Veliko Tarnovo. – In: *Paleobulgaria*, XVI, 1992, № 1, 59–72.
41. **Walter, C.** L'iconographie des Concils dans la tradition Byzantine. Paris, 1970.

1. Гипсов макет на Леон Филипов.

2. Съвременен вид на митрополитската църква „Св. Апостоли Петър и Павел“ във В. Търново.

3. Виртуален вариант на макета на Леон Филипов.

4. Вътрешна реконструкция на храма – виртуален модел.